

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)
IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

15-16 YOSHDAGI O'G'IL BOLALARDA VOLEYBOL O'YINING UMUMIY VA MAXSUS JISMONIY SIFATLAR ORQALI O'YIN TEXNIKASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Sulaymonov Jaxongir Solijonovich

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali Sport
o'yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrsi assistent o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada 15-16 yoshli o'g'il bolalarda voleybol o'ynashda umumiy va maxsus jismoniy fazilatlarini oshirishga qaratilgan o'yin texnikasini rivojlantirishning kompleks metodologiyasi keltirilgan. Ko'nikmalarni egallashda ushbu rivojlanish bosqichining ahamiyatini e'tirof etgan holda, metodologiya voleybolning asosiy ko'nikmalarini takomillashtirish va bir vaqtning o'zida optimal ishlash uchun zarur bo'lgan jismoniy xususiyatlarni yaxshilashga qaratilgan maqsadli o'quv dasturlarini birlashtiradi. Maqolada yosh sportchilarning fiziologik va psixologik xususiyatlariga moslashtirilgan yoshga mos tayyorgarlik metodologiyalarining ahamiyati ta'kidlangan. Ixtisoslashtirilgan mashqlar, mashqlar va mashg'ulotlar sxemalarini birlashtirgan holda, ushbu metodologiya yosh voleybolchilarda mahorat, jismoniy tayyorgarlik va umumiy ishlash potentsialini maksimal darajada oshiradigan yaxlit rivojlanish yondashuvini rivojlantirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Voleybol, O'yin texnikasi, Ko'nikmalarni rivojlantirish, Jismoniy fazilatlar, Yosh sportchilar, Mashg'ulotlar metodikasi.

METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF GAME TECHNIQUE THROUGH GENERAL AND SPECIAL PHYSICAL QUALITIES OF VOLLEYBALL GAME IN 15-16-YEAR-OLD BOYS

Sulaymanov Jakhongir Solijonovich

*Assistant teacher, Department of Theory and Methodology of Sports Games, Fergana
Branch, Uzbekistan State University of Physical Education and Sports*

Abstract: This article presents a comprehensive methodology for the development of game techniques aimed at improving general and special physical qualities in playing volleyball in 15-16-year-old boys. Recognizing the importance of this developmental stage in skill acquisition, the methodology combines targeted training programs aimed at improving the fundamental skills of volleyball while improving the physical characteristics necessary for optimal performance. The article emphasizes the importance of age-appropriate training methodologies adapted to the physiological and psychological characteristics of young athletes. Combining specialized drills, exercises and training schemes, this methodology aims to develop a holistic development approach that maximizes skill, fitness and overall performance potential in young volleyball players.

Key words: Volleyball, Game technique, Skill development, Physical qualities, Young athletes, Training methodology.

Kirish. 15-16 yoshli o'g'il bolalarning voleybol bo'yicha rivojlanish bosqichi mahoratni egallash va jismoniy tayyorgarlik uchun muhim davr hisoblanadi. Bu yoshda sportchilar o'rganish va rivojlanish uchun katta salohiyatga ega bo'lib, o'yin texnikasi va jismoniy xususiyatlarni yaxshilashga qaratilgan maqsadli mashg'ulotlar metodologiyasini amalga oshirish uchun qulay vaqt. Ushbu maqolada yosh voleybolchilarning o'ziga xos ehtiyojlarini qondirish uchun mo'ljallangan, maydondagi ish faoliyatini optimallashtirish uchun umumiy va maxsus jismoniy fazilatlarni birlashtirishga e'tibor qaratiladigan metodologiya keltirilgan. Ko'nikmalarni rivojlantirishga tizimli va progressiv yondashuvni ta'kidlagan holda, ushbu metodologiya voleybolda kelajakdagi muvaffaqiyatlar uchun mustahkam poydevor yaratishga qaratilgan.

Baholash: Har bir o'yinchining hozirgi mahorat darajasini va jismoniy imkoniyatlarini baholash uchun keng qamrovli baholashlarni o'tkaziladi. O'yin texnikasi va jismoniy sifatlarini yaxshilash uchun kuchli, zaif tomonlarni va sohalarni aniqlanadi.

- to'p uzatish, zarba berish va blokirovka qilish kabi asosiy voleybol ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan tuzilgan trening mashg'ulotlarini o'tkaziladi.

Texnik mahorat va taktik tushunchani oshirish uchun yoshga mos mashqlar va mashqlardan foydalanish.

Jismoniy holat:

Umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasini, jumladan, yurak-qon tomir chidamliligi, mushaklarning kuchi, chaqqonlik va moslashuvchanlikni yaxshilash uchun umumiy jismoniy tayyorgarlik mashqlarini birlashtiriladi.

Voleybolga xos harakatlar va energiya tizimlariga qaratilgan sportga xos konditsioner mashqlarini qo'shiladi.

O'yinchilarni bosqichma-bosqich chaqirish va moslashishni rag'batlantirish uchun jismoniy tayyorgarlik mashqlarining intensivligi va murakkabligini asta-sekin oshirib boriladi.

Shaxsiy o'yinchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan o'yin texnikasi va jismoniy fazilatlarining o'ziga xos jihatlariga qaratilgan maxsus o'quv dasturlarini ishlab chiqish.

Chaqqonlikni, reaksiya vaqtini, vertikal sakrash balandligini va qo'l-ko'zni muvofiqlashtirishni yaxshilashga qaratilgan mashqlar va mashqlarni bajariladi, bularning barchasi voleybolda muvaffaqiyatga erishish uchun zarurdir.

O'yinchilarga o'yinga o'xshash vaziyatlarni mashq qilish va bosim ostida ishlashni yaxshilash uchun o'yin sharoitlarini simulyatsiya qilish imkoniyatini taqdim etish kerak.

XULOSA

Ushbu maqolada keltirilgan metodologiya voleybol o'ynagan 15-16 yoshli o'g'il bolalarda umumiy va maxsus jismoniy fazilatlarni birlashtirish orqali o'yin texnikasini rivojlantirishga tizimli yondashuvni taklif qiladi. Maqsadli mahoratni rivojlantirishni har tomonlama jismoniy tayyorgarlik bilan uyg'unlashtirgan holda, ushbu metodologiya yosh sportchilarning salohiyatini maksimal darajada oshirishga, voleybol bo'yicha kelajakdagi muvaffaqiyatlarga zamin yaratishga qaratilgan. Bu o'yinchilarni rivojlantirishga yaxlit yondashuvni qo'llab-quvvatlovchi, yosh sportchilarning o'ziga xos ehtiyojlari va imkoniyatlarini inobatga olgan holda, yoshga mos mashg'ulotlar metodologiyasining muhimligini ta'kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Balyi, I. va Hamilton, A. (2004). Sportchining uzoq muddatli rivojlanishi: bolalik va o'smirlik davridagi mashg'ulotlar. Olimpiya murabbiyi, 16(1), 4-9.
2. Fleck, SJ, & Kraemer, WJ (2014). Qarshilik ko'rsatish bo'yicha o'quv dasturlarini loyihalash (4-nashr). Inson kinetikasi.
3. Platonov, V. N. (2015). Sportchilar va olimpiya sportlari tizimi Olimpiya sport turlari bo'yicha sportchilarni tayyorlash tizimi. SportAkademPress.
4. AQSH Voleybol. (2020). Voleybol konditsioneri. [<https://www.teamusa.org/usa-volleyball/athletes/indoors/volleyball>.
5. <https://www.teamusa.org/usa-volleyball/athletes/indoors/volleyball> conditioning.
6. Solijonovich, S. J., & Xasanov, A. T. (2023). Kasb-hunar maktabida voleybol seksiyasi ishini tashkillash samaradorligi. O'zbekistonda fanlararo.
8. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbolchilarning sport tayyorgarligi tizimi. Евразийский журнал академических исследований, 3(10), 195-197.
9. Mirzattoo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 400-402.
10. Solijonovich, S. J. (2023). Zamonaviy voleybolda to'pni o'yinga kiritish texnikasi. IMRAS, 6(6), 366-373.
11. Solijonovich, S. J. (2023). Zamonaviy voleybolda hujum qilish texnikasi. Научный Фокус, 1(7), 570-574.
12. Solijonovich, S. J. (2024). Maktab va professional ta'lim tizimida voleybol seksiyasining maqsad va vazifalari. Pedagog, 7(2), 122-127.

13. Solijonovich, S. J. (2024). Professional ta'lim muassasalarida voleybol bo'yicha sport seksiyalarini tashkil etish metodikasini takomillashtirish. (Yosh voleybolchilarda jismoniy va maxsus ish qobiliyatlarini rivojlantirishning innovatsion metodlari asosida). Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 63-66.
14. Solijonovich, S. J. (2024). Maktab va professional ta'lim tizimida voleybol seksiyasining maqsad va vazifalari. Pedagog, 7(2), 122-127.
15. Solijonovich, S. J. (2023). Zamonaviy voleybolda to'pni uzatish texnikasi. Pedagog, 6(11), 14-18.
16. Solijonovich, S. J. (2024). Voleybolda o'rgatish metodlarining umumiy asoslari. Sport va xorijiy tillar integratsiyasining amalga oshirish muammolari va yechimlari, 1(1), 206-209.
17. Solijonovich, S. J. (2024). Voleybolda hujum va himoya texnikasini egallash. sport va xorijiy tillar integratsiyasining amalga oshirish muammolari va yechimlari, 1(1), 203-205.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.